

❁ विद्यालयी परिवेश के संदर्भ में शैक्षणिक / सह-शैक्षणिक गतिविधियों के प्रति जागरुकता का अध्ययन ❁

★ डॉ. अनिता कोठारी

★★ घीसालाल लोधा

प्रस्तावना –

विद्यालय समाज की एक प्राथमिक एवं लघु इकाई है। यह भारत की ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व की भौतिक व अभौतिक सभ्यता व संस्कृति की संवर्धनात्मक तथा संरक्षणात्मक संस्था है। इस पवित्र परिसर में शैक्षिक-गतिविधियों का समय-समय पर संचालन होता रहता है। जो कि मानव मूल्यों से जुड़े शैक्षिक-मूल्यों को विकसित करने में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

ज्ञान भारं क्रिया बिना, ऋते ज्ञानात् मुक्ति न,
सा विद्या या विमुक्तये, विद्याऽमृतमश्नते

और

ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा पूरी क्यों हो मन की ?
एक-दूसरे से मिल ना सके, यह विडम्बना है जीवन की।।

जैसी उक्तियों को जीवन में चरितार्थ करने की प्रारंभिक प्रेरणा हमें विद्यालयी श्रेष्ठ वातावरण से ही प्राप्त होती है। शैक्षिक-मूल्यों को प्राप्त करने के लिए तथा आदर्श जीवन जीने की कला प्रदान करने हेतु विभिन्न पाठ्य-सहगामी गतिविधियों के साथ शैक्षणिक-गतिविधियों का आयोजन सत्रपर्यन्त किया जाता रहता है। इन गतिविधियों में सम्पूर्ण विद्यालय परिवार के साथ सामाजिक समुदाय भी सक्रिय रहता है लेकिन विद्यालय शिक्षक-वर्ग की सबसे अधिक सक्रियता से ही इनका यथासंभव क्रियान्वयन हो पाता है। विद्यार्थी भी इसमें सहयोग करते हैं। क्योंकि यह विद्यार्थियों के भावी जीवन से जुड़ी हुई रहती है। जो ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए प्रेरित करती है।

राष्ट्र के भावी कर्णधारों के भविष्य के प्रति शैक्षणिक / सह-शैक्षणिक गतिविधियों के संदर्भ में शिक्षक-वर्ग वर्तमान समय में कितना सतर्क है ? कितना जागरुक है ? किस स्तर तक वह इनका आयोजन करता है ? सारा विद्यालय-परिवार इसमें कितनी भूमिका निभाता है ? इस कौतूहल भरी जिज्ञासा को शांत करने के लिए यह शोधपरक कार्य किया जा रहा है।

उद्देश्य –

1. सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की शैक्षणिक / सह-शैक्षणिक गतिविधियों के प्रति जागरुकता का पता लगाना।

★ सहायक आचार्या लोकमान्य तिलक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, सी.टी.ई., उदयपुर – राज.।

★ शोधार्थी जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ (मानित विश्वविद्यालय) उदयपुर – राज.।

मो. नं. – 09414717035 E-mail :- glovevanshi@gmail.com

2. निजी विद्यालयों के शिक्षकों की शैक्षणिक/सह-शैक्षणिक गतिविधियों के प्रति जागरुकता का पता लगाना।
3. छात्रों की शैक्षणिक/सह-शैक्षणिक गतिविधियों के प्रति जागरुकता का पता लगाना।
4. छात्राओं विद्यालयों की शैक्षणिक/सह-शैक्षणिक गतिविधियों के प्रति जागरुकता का पता लगाना।

शोध-कथन –

विद्यालयी परिवेश के संदर्भ में शैक्षणिक/सह-शैक्षणिक गतिविधियों के प्रति जागरुकता का अध्ययन।

शोध का औचित्य –

वर्तमान समय में विद्यालयों में शैक्षणिक/सह-शैक्षणिक गतिविधियों के प्रति जागरुकता कहाँ तक है ? विद्यालय-परिवार पूरे साल इनका कितना आयोजन करता है ? शिक्षक-वर्ग कितना सहयोग करता है ? विद्यार्थियों को इनके प्रति कितना प्रेरित किया जाता है ? इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस समस्या को अध्ययन के लिए चुना गया।

सर्वेक्षण का औचित्य : –

इस विधि में मुख्य आधार शोध-उपकरण होते हैं तथा स्वनिर्मित उपकरणों का प्रयोग किया जा सकता है। उपकरणों को अधिक उपयोगी एवं सार्थक रूप में निर्मित करने हेतु एवं वांछित सूचनाओं को आसानी से उपलब्धि हेतु यह विधि उपयुक्त है।

शोध-अध्ययन विधि : – इस शोध-कार्य में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

शोध-उपकरण : –

शोध-कार्य को पूर्ण करने के लिए अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वनिर्मित उपकरण का उपयोग किया गया है।

प्रश्नावली-निर्माण क्षेत्र : – 1. प्रार्थना-सभा 2. कालाश-गतिविधियाँ 3. भोजन वेला 4. भाषा 5. पर्व व जयन्तियाँ। 6. सम्मेलन 7. भौतिक व्यवस्था 8. खेल 9. आचरण।

शोध-न्यादर्श : –

इस सर्वे कार्य को करने के लिए न्यादर्श का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया। जिसमें 5 सरकारी व 5 निजी विद्यालय के 20 छात्र और 20 छात्राओं को शामिल किया गया

है। प्रत्येक विद्यालय से दो छात्र तथा दो छात्राओं (उच्च प्राथमिक – उच्च माध्यमिक स्तर) को चुना गया है।

शोध-सांख्यिकी : –इस अध्ययन में प्रतिशत सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया गया है।

समस्या का सीमांकन : –

सर्वेक्षण कार्य के समय, साधनों की उपलब्धता एवं परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए समस्या का परिसीमन करना आवश्यक है। इस अध्ययन में राजस्थान के झालावाड़ जिले की असनावर तहसील के सरकारी तथा निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों को ही शामिल किया गया है।

प्रदत्त-संकलन : –

दत्त-संकलन – सरकारी विद्यालय (प्रतिशत)

क्र. सं.	वर्ग	(प्रतिशत)
1.	छात्र-छात्रा संयुक्त प्रतिशत	67.04
2.	छात्र-प्रतिशत	64.09
3.	छात्रा-प्रतिशत	71.33

दत्त-संकलन – निजी विद्यालय (प्रतिशत)

क्र. सं.	वर्ग	(प्रतिशत)
1.	छात्र-छात्रा संयुक्त प्रतिशत	73.97
2.	छात्र-प्रतिशत	69.31
3.	छात्रा-प्रतिशत	78.63

प्रदत्त-विश्लेषण : -

निष्कर्ष :- सरकारी विद्यालयों का शैक्षणिक/सह-शैक्षणिक गतिविधियों के प्रति जागरुकता का निष्कर्ष इस प्रकार रहा-

1. छात्रा-प्रतिशत -छात्रा वर्ग का प्रतिशत तीनों वर्गों में **सर्वाधिक 71.33** रहा ।
2. छात्र-प्रतिशत -छात्र वर्ग का प्रतिशत तीनों वर्गों में **न्यून 64.09** रहा ।
3. छात्र-छात्रा संयुक्त प्रतिशत-छात्र-छात्रा संयुक्त प्रतिशत 67.04 रहा ।

निजी-विद्यालयों का शैक्षणिक/सह-शैक्षणिक गतिविधियों के प्रति जागरुकता का निष्कर्ष इस प्रकार रहा –

1. छात्रा-प्रतिशत –छात्रा वर्ग का प्रतिशत तीनों वर्गों में सर्वाधिक 78.63 रहा।
2. छात्र-प्रतिशत –छात्र वर्ग का प्रतिशत तीनों वर्गों में न्यून 69.31 रहा।
3. छात्र-छात्रा संयुक्त प्रतिशत-छात्र-छात्रा संयुक्त प्रतिशत 73.97 रहा।

विद्यालयी परिवेश के संदर्भ में शैक्षणिक/सह-शैक्षणिक गतिविधियों के प्रति जागरुकता का अनुसंधानपरक दृष्टिकोण –

1. सामान्यतः सरकारी विद्यालय के छात्रों का शैक्षणिक/सह-शैक्षणिक गतिविधियों के प्रति, निजी विद्यालय के छात्रों की अपेक्षा कम रुझान है।
2. सरकारी विद्यालय की छात्राओं का शैक्षणिक/सह-शैक्षणिक गतिविधियों के प्रति, निजी विद्यालय के छात्रों की अपेक्षा कम रुझान है।
3. सरकारी विद्यालयों में सृजनात्मकता-प्रधान गतिविधियों का निजी विद्यालयों की तुलना में भी आयोजन कम हो जाता है।

4. निजी विद्यालय शैक्षणिक/सह-शैक्षणिक गतिविधियों के प्रति, सरकारी विद्यालयों की अपेक्षा अधिक सक्रिय है।
5. प्रथमतः निजी विद्यालय सृजनशील विद्यार्थियों को शैक्षणिक/सह-शैक्षणिक गतिविधियों के सन्दर्भ में, सरकारी विद्यालयों की तुलना में अधिक प्रोत्साहित करते हैं।
6. सरकारी विद्यालय के शिक्षक अतिरिक्त (कार्यालयी) कार्यभार के कारण निजी विद्यालय के शिक्षकों की अपेक्षा शैक्षणिक/सह-शैक्षणिक गतिविधियों के सन्दर्भ में, विद्यार्थियों को वांछित समय नहीं दे पाते हैं।
7. सरकारी विद्यालयों में कई जगह पर शारीरिक-शिक्षक ही नहीं है, जबकि निजी विद्यालयों में शैक्षणिक/सह-शैक्षणिक गतिविधियों के आयोजन हेतु एक शारीरिक-शिक्षक या प्रभारी नियुक्त रहता है।

विद्यालयी परिवेश के संदर्भ में शैक्षणिक/सह-शैक्षणिक गतिविधियों के प्रति जागरूकता के हेतु सुझाव –

1. सरकारी विद्यालय के छात्रों को शैक्षणिक/सह-शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाए।
2. सरकारी विद्यालय की छात्राओं को शैक्षणिक/सह-शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाए।
3. सरकारी विद्यालय में शैक्षणिक/सह-शैक्षणिक गतिविधियों का अधिकाधिक आयोजन किया जाए।
4. सरकारी विद्यालय व निजी विद्यालय के विद्यार्थियों के बीच आपस में शैक्षणिक/सह-शैक्षणिक गतिविधियों के संयुक्त कार्यक्रम आयोजित किए जाए।
5. सरकारी विद्यालय के शिक्षकों को अतिरिक्त (कार्यालयी) कार्यभार से मुक्त रखा जाए।
6. सभी शिक्षकों को शैक्षणिक/सह-शैक्षणिक गतिविधियों के आयोजन सम्बन्धी उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।
7. विद्यालयों में अधिकाधिक शारीरिक-शिक्षक अथवा शैक्षणिक/सह-शैक्षणिक गतिविधि आयोजन प्रभारी नियुक्त किया जाए।
8. विद्यालयों में अधिकाधिक शैक्षणिक/सह-शैक्षणिक गतिविधि सम्बन्धी कार्यक्रम यथा – शिविर/अभियान/सप्ताह/पखवाड़ा/भ्रमण/संगोष्ठी/कार्यशाला आदि।

संदर्भ-सूची : –

1. शर्मा आर. ए. – शिक्षा अनुसंधान, आर. लाल बुक डिपो, बेगम ब्रिज रोड़ मेरठ।
2. चौपड़ा आर. एल. – अध्यापक शिक्षा, स्वाति पब्लिकेशन्स, जयपुर।

3. सी. सी. ई. शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम 2015–16 – राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद् जयपुर।
4. शिविरा पत्रिका अंक – 3, सित. 2017, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
5. आँगन व फुलवारी कार्यक्रम – चन्द्रभागा चैनल, आकाशवाणी केन्द्र, झालावड़।

(इति समाप्तम्)

धन्यवाद